

**ОЦЕНКА РАБОТЫ ПУНКТА ТЕСТИРОВАНИЕ И ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
ПАРЕНТАРАЛЬНОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА, В ГСВ №4 ЦСМ ГОРОДА ЖАЛАЛ-АБАД
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА**

Темирова В.Н.

*врач акушер гинеколог, Кыргызский научный центр репродукции человека. Кыргызская Республика.
г. Бишкек*

SPIN-код: 5545-4627, ORCID:0000-0001-7679-3738

Темиров Н.М.

*к.м.н. доцент, зав. кафедры организации здравоохранения,
Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский факультет
г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

SPIN-код: 1494-6139, Author ID: 935552 ORCID: 0000-0001-7944-0786

Каратаева У.С.

*заведующая межфакультетской кафедры «Общественного здравоохранения, с курсом инфекцион-
ного контроля» ЮФ КГМИПиПК им С.Б. Даниярова*

Джусупова А.Н.

*студентка медицинского факультета
Жалал-Абадский государственный Университет,
г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

Нурмухамматова Х.И.

*студентка медицинского факультета,
Жалал-Абадский государственный Университет,
г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика*

**EVALUATION OF THE WORK OF THE TESTING AND VACCINATION POINT AGAINST
PARENTAL VIRAL HEPATITIS, IN FGP No. 4 FMC OF JALAL-ABAD CITY, KYRGYZ REPUBLIC,
AT THE RESULTS OF 2023**

Temirova V.,

obstetrician-gynecologist,

*Kyrgyz Scientific Center for Human Reproduction. Republic of Kyrgyzstan. Bishkek,
SPIN code: 5545-4627, ORCID:0000-0001-7679-3738*

Temirov N.,

*Ph.D. Associate Professor, Head Department of Health Organization, Jalal-Abad State University, Faculty
of Medicine. Jalal-Abad, Kyrgyz Republic*

SPIN code: 1494-6139, Author ID: 935552 ORCID: 0000-0001-7944-0786

Karataeva U.,

*head of the interfaculty department of "Public Health, with a course of infection control" at the Law School
of the KGMIPiPK named after S.B. Daniyarov*

Dzhusupova A.,

student of the Faculty of Medicine. Jalal-Abad State University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic

Nurmukhammatova Kh.

student of the Faculty of Medicine, Jalal-Abad State University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic

АННОТАЦИЯ

В статье отражены результаты организации работы пунктов тестирования и вакцинации против вирусного гепатита В, среди взрослого населения группы семейного врача (ГСВ) №4, центре семейной медицины (ЦСМ) городе Жалал-Абад. За 2023 год, экспресс тестирования из число подлежащих прошли n=290 (1,9%) человек, из них с отрицательными результатами n=288(99,3%), выявлено- n=2(0,7%) человек, с положительными результатами на вирусного гепатита В. На первую вакцинации подлежало 288 человек с отрицательными результатами экспресс теста и 21 человек по результатами ИФА. Всего вакцинированы с первой вакцинацией 309 человек. При анализе ежедневной среднюю нагрузку обращаемости население пункт тестирования и вакцинации против парентерального вирусного гепатита, в течение года составило очень низкий, за один день в среднем - 1,3 человек. Высокая частота обращаемости за 1-2-3-й вакцинацией на 1000 население против вирусного гепатита В, приходится к возрастной группе 50-59 лет, 30-39 лет и 40-49лет. Большой удельный вес вакцинированных с 1-2 -3 дозой вирусного гепатита В составляют не работающие население (код 120) затем на втором месте государственные и муниципальные служащие (код- 124) и на третьем месте медицинские работники (код -118) и преподаватели ДДУ,СШ,СУЗ, ВУЗ и др. (код -121). За вакцинацией против парентерального вирусного гепатита больше обращается женщины - 65,7%, чем мужчины- 34,6%.

ABSTRACT

The article reflects the results of organizing the work of testing and vaccination points against viral hepatitis B, among the adult population of family doctor group (FGP) No. 4, family medicine center (FMC) in the city of Jalal-Abad. In 2023, n=290 (1.9%) people underwent express testing, of which n=288 (99.3%) had negative results; n=2 (0.7%) people were identified with positive results. results for viral hepatitis B. 288 people with negative results of the express test and 21 people with negative results of the ELISA test were subject to the first vaccination. A total of 309 people were vaccinated with the first vaccination. When analyzing the daily average load of the population at the point of testing and vaccination against parenteral viral hepatitis, during the year it was very low, on average 1.3 people per day. The high frequency of applications for 1-2-3 vaccinations per 1000 population against viral hepatitis B is in the age groups of 50-59 years, 30-39 years and 40-49 years. A large proportion of those vaccinated with 1-2-3 doses of viral hepatitis B are the non-working population (code 120), then in second place are state and municipal employees (code - 124) and in third place are medical workers (code -118) and preschool teachers, Secondary school, college, university, etc. (code -121). . More women apply for vaccination against parenteral viral hepatitis - 65.7% than men - 34.6%.

Ключевые слова: вакцинация, ГСВ, вирусный гепатит В, экспресс тест, доза, коды, источник заражения.

Keywords: vaccination, FGP, viral hepatitis B, rapid test, dose, codes, source of infection.

Введение: Вирусные гепатиты являются глобальной проблемой современного здравоохранения. Показатели заболеваемости острыми вирусными гепатитами в республике за последние 40 лет остаются на высоком уровне, составляя от 163,3 до 1084,5 на 100000 населения. Для дальнейшего совершенствования системы профилактики за вирусными гепатитами в области и городе, а также руководствуясь «Об утверждении алгоритма проведения экспресс тестирования и вакцинации против вирусного гепатита В среди взрослого населения» приказом МЗ КР от 12.01.23года №7 в городском ЦСМ, каждом ГСВ организованы пункты тестирования и прививочные пункты для вакцинация против вирусного гепатита В взрослого населения. В каждой ГСВ привлечённых к проведению вакцинации против вирусного гепатита В, назначены ответственные лица по проведению экспресс тестирования и вакцинации, а также врач, который ведет осмотр перед вакцинацией и наблюдение за лицами положительными результатами на ВГВ. До начало тестирование и вакцинации все ответственные медработники подготовлены путём проведение семинаров, тренингов и практического обучения. Осуществлены информирование населения о проведении тестирования на вирусные гепатиты экспресс тестом и вакцинации против вирусного гепатита В проводится через все доступные СМИ. [4].

Цель работы: Оценка организации профилактической вакцинации у население против парентерального вирусного гепатита на территории ГСВ№4, ЦСМ г. Джалал-Абаде.

Материалы и методы исследования

Материалом для проведения анализа служили медико-информационный отдел ЦСМ, «Форма

журнала регистрации исследований на ВГВ» кабинета для проведения экспресс теста ГСВ, «Журнал регистрации о проведения вакцинации от ВГВ» прививочного кабинета ГСВ, «Форма журнала регистрации лиц с положительным результатом на ВГВ», также медицинские карты населения с положительными результатами экспресс теста. В ходе исследования применяли методы опроса для сбора эпидемиологического анамнеза лиц с положительными результатами на парентерального вирусного гепатита и информированности населения о проведение экспресс тестирования и вакцинации против парентерального вирусного гепатита среди взрослого населения. Аналитические исследования, статистические обработки, и методы математического анализа[4].

Обработка полученных данных при помощи персонального компьютера с использованием табличного редактора Excel^у 2002 с пакетом анализа для Windows XP.

Результаты и их обсуждения

В ГСВ №4 на территории проживают 22820 населения, из них в возрасте от 18 лет и старше составляют всего n=15100(66.1%) человек, которые подлежат к профилактической вакцинации против парентерального вирусного гепатита.

Организации вакцинации у населения начато с 18 января месяца 2023г. За 2023год, экспресс тестирования из число подлежащих прошли n=290 (1,9%) человек, из них с отрицательными результатами n=288(99,3%), выявлено- n=2(0,7%) человек, с положительными результатами на вирусного гепатита В то есть маркеры вирусного гепатита В ДНК вируса, вирусные антигены HBsAg и HBeAg, а также антитела к ним анти-HBs, анти-HBe, и к ядерному белку. приведены в таблице 1.

Таблица 1

Население прошедшие экспресс тест на ВГВ по ГСВ №4, ЦСМ города и Жалал-Абадской области за 2023г.

Наименование	Всего население	Подлежали 18 и старше лет	Прошли экспресс тест на ВГВ		Из них отрицательный		Из них положительный	
			Абс чис	%	абс. чис	%	Абс. чис.	%
Группа семейных врачей №4	22820	15100	290	1.9	288	99,3	2	0,7

В пункт вакцинации ГСВ, в течение года обратились 21 человек обследованных в лабораториях центр СПИДа и частных лабораториях организации здравоохранения города, с отрицательными результатами ИФА, Таким образом на первую вакцинации подлежало 288 человек с отрицательными результатами экспресс теста и 21 человек по результатам ИФА. Всего вакцинированы с первой вакцинацией 309 человек. При анализе ежедневной среднюю нагрузку обращаемости население пункт тестирование и вакцинации против парентерального вирус-

ного гепатита, в течение года составило очень низкий, за один день в среднем - 1,3 человек. В начале организации вакцинации в январе месяце составило за день - 5,1 человек, феврале 3,7 и март месяце 2,2 человек. Последующие месяцы ежедневная нагрузка обращаемости за вакцинацией рабочие дни в пункт тестирование и вакцинации составила менее одного человека за день, как видно из таблицы 2, что свидетельствует о низком осведомленности и обращаемости взрослого население за вакцинации на закрепленном территории ГСВ.

Таблица 2

Средняя ежедневная нагрузка пункта для проведения тестирования и вакцинации против парентерального вирусного гепатита в ГСВ №4 и ЦСМ города Жалал-Абад за 2023г.

Вакцинация	Месяцы												Средний
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1-2-3	5,1	3,7	2,2	0,8		1,1	0,7	0,7	2,2	0,1	0,1	0,1	1,3

В течение года, высокая частота вакцинированных при получении 1-2-3-й дозу приходится к возрастной группе 50-59 лет (по 26,0 и 23,5 на 1000население), и на втором месте 30-39 лет (по 25,8 и 22,7 на 1000население). На третьем месте в возрасте 20-29лет -по 17,9 и 15,0 на 1000население. Самый низкий охват — это возрастная категория 18-19лет (по 5,0 и 3,3 на 1000население) таблица 3.

Вторую вакцинацию получали все 100%, после первой вакцинации через 30 дней. Третья вакцинация проводится через 5 месяцев после второй согласно приказа Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики №524. Но -11.1% человек не получили третью вакцину, так как еще не подошел срок ревакцинации. таблица 3.

Таблица 3

Население получивших 1-2-3 дозы вакцинации против парентерального вирусного гепатита по возрастным категориям в ГСВ №4 ЦСМ города Жалал-Абадской области за 2023г. (на1000 население)

Схема/сроки вакцинации		возраст						всего
		18-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-стар	
1.	Абс. чис	3	56	83	69	60	38	309
	Инт. пок	5.0	17.9	25.8	23.4	26.0	13.4	20.4
2	Абс. чис	3	56	83	69	60	38	309
	Инт. пок	5.0	17.9	25.8	23.4	26.0	13.4	20.4
3	Абс. чис	2	47	73	60	59	34	275
	Инт. пок	3.3	15.0	22.7	20.3	23.5	11.9	18.2

Для получение вакцинации против парентерального вирусного гепатита больше обращается женщины - 65,7%, в том числе, первая доза 65,4%,

вторая доза 66,2 % и третья 65,6%. Мужчины, составили - 34,6%, в том числе, первой дозы 34,6%, второй дозы 33,8%, и третья доза 34,4%. таблица 4.

Таблица 4

Удельный вес по полу вакцинированных 1-2-3-й дозой парентерального гепатита в ГСВ №4 ЦСМ города Жалал-Абад 2023г.

№	Пол	1 вакцинация	2 вакцинация	3 вакцинация	Средняя
1	Мужчина	34,6	33,8	34,4	34,6
2	женщина	65,4	66,2	65,6	65,7

Среди обратившихся за 1-2 -3 вакцинацией большой удельный вес составляют не работающие население (код-120) – по 41.1% и 40,7%, затем на втором месте государственные и муниципальные служащие (код- 124) -по 17,8% и 19,2% и на третьем месте медицинские работники (код -118) – по 17,1%

и 19% и преподаватели ДДУ,СШ,СУЗ, ВУЗ и др. (код -121) -по 17,5 % и 16,8 %. таблица 5.

Самая низкая удельный вес обращаемости среди взрослого население за 1-2-3 вакцинацией составило половые партнеры беременных (код-116) - по 0,6% и 0,7% и студенты (код-122) – 0,9%, затем прочие контингенты таблица 5.

Таблица 5

Удельный вес первой, второй дозой вакцинации против вирусного гепатита В, по контингенту в ГСВ №2 ЦСМ города Жалал-Абад за 2023г.

Коды доза	116	118	120	121	122	123	124	Прочие	Всего	
1	Абс. ч.	2	53	128	54	3	3	55	11	309
	Уд. вес	0.6	17.1	41.4	17.5	0,9	0,9	17.8	3.6	100
2	Абс. ч.	2	53	128	54	3	3	55	11	309
	Уд. вес	0.6	17.1	41.4	17.5	0,9	0,9	17.8	3.6	100
3	Абс. ч.	2	52	112	46	--	2	53	8	275
	Уд. вес	0.7	19.0	40.7	16.8	-	0.7	19.2	2.9	100

По результатами экспресс тестирование на вирусный гепатит из 290 человек, выявлены два (0,7%) человек с положительным результатам. По результатами обследованных 21 человека на ИФА, с других лабораториях города положительных в территории ГСВ, не выявлены. По гендерному составу, положительные к ВГВ оба женщины, в возрасте 44 лет и 51лет. При сборе эпидемиологических анамнеза их источник заражение неизвестно.

Выводы:

1. Охват населению к тестированию и вакцинации против парентерального вирусного гепатита на уровне ГСВ очень низкое(1,9%).

2. Ежедневная обращаемость население к пункт тестирование и вакцинаций против парентерального вирусного гепатита, составило в день, среднем 1,3 человек.

3. Высокая частота обращаемости за 1-2-3-й вакцинацией на 1000 население против вирусного гепатита В, приходится к возрастной группе 50-59 лет, 30-39 лет и 40-49лет.

4. Большой удельный вес вакцинированных с 1-2 -3 дозой вирусного гепатита В составляют не работающие население (код 120) затем на втором месте государственные и муниципальные служащие (код- 124) и на третьем месте медицинские работники (код -118) и преподаватели ДДУ,СШ,СУЗ, ВУЗ и др. (код -121).

5. При такой низкой обращаемости население за вакцинацией в пункт тестирование и вакцинации взрослого населения против парентерального вирусного гепатита данная мероприятия на территории ГСВ, могут продлиться до полного охвата 20-30 лет.

Литература

1. Темиров Н. М., Темирова В. Н., Абжапарова А. З. Абдимомунова Б. Т., Жолдошев С.Т. Эффективность вакцинации взрослого населения города

Джалал-Абад против вирусного гепатита. // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск. - 2023. - Т. 9, №8.- С. 111-117.

2. Темиров Н.М. Темирова В.Н., Сатыкул К.Ж., Ураимов Р.К., Соромбаева Н.О. Организации вакцинации взрослого населения против вирусного гепатита В, в организациях здравоохранения районов и городов по Жалал-Абадской области, Кыргызской республики за январь по март 2023 год. //Тенденции развития науки и образования» Самара, 2024.-№105.- С 53-60.

3. Темиров Н. М., Темирова В. Н., Оценка эффективности организации вакцинации взрослого населения против вирусного гепатита в, в организациях здравоохранения районов и городов по Жалал-Абадской области за первый полугодие 2023 год.// Национальная ассоциация ученых (НАУ) Санкт-Петербург. - 2023. Том 1, No96 -С-33-38.

4. Темиров Н. М. Темирова В. Н. Сатыкул кызы Жумаида., Шарабидинов С.И. Оценка эффективности организации вакцинации против вирусного гепатита у взрослого населения на территории группа семейных врачей № 6, центре семейных врачей города Жалал-Абад. Восточно Европейский научный журнал Санкт-Петербург. - 2023 часть 1.- С -17-23 .

5.Темиров Н.М., Темирова В.Н. Бахавидинова Г.М. Абдурахманова У.А. Махмудова Д.Б, Насирдинова А.А. Оценка эффективности организации вакцинации взрослого населения против вирусного гепатита В, центра семейной медицины //Тенденции развития науки и образования.-Самара, 2023 – №97.Часть9- С.109-114.

6. Темиров Н.М., Темирова В.Н., Абдыкеримов И.А. Оценка результатов экспресс тестирование и вакцинации против вирусного гепатита В население на территории группа семейных врачей ГСВ№3, ЦСМ городе Жалал-Абад Рецензируемый научный журнал «Исследования. Инновации. Практика» №2(7), Июнь 2023, Самара, 2023 – 20-24 с.